

СИНДРОМ АШЕРМАНА – КАК ПРИЧИНА ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Мамирова Г.Э.

Республиканская специализированная клиника ЗАНГИОТА №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13920117>

Актуальность: Бесплодие среди женщин репродуктивного возраста остаётся важной социальной, медицинской, также экономически значимой проблемой во всем мире включая Республики Узбекистан. Причин приводящих к нарушениям репродуктивной функции женского организма по данным Рудаковой Е.Б. в 54% случаев связано с изменениями в матке среди которых патология эндометрия составляет 41%. Со времен открытия понятий о синдроме Ашермана было изучено многое. Но, не смотря на это, данная патология всё чаще является основной причиной приводящей к первичному, также вторичному бесплодию среди женщин детородного возраста. Также нужно обратить внимание на то, что даже при использовании современных технологий для ранней диагностики, лечения и профилактики внутриматочных спаек распространённость патологии не уменьшается. С учётом многофакторной этиологии развития внутриматочных спаек, а также низкой эффективности методов лечения, профилактики данная проблема занимает одну из ведущих позиций среди гинекологических заболеваний и остаётся актуальным по сей день.

Ключевые слова: Синдром Ашермана, синехии, внутриматочные спайки, бесплодие, гипоменструальный синдром, дисменорея.

Цель исследования: Изучить синдрома Ашермана как фактор женского бесплодия и применение разных методов профилактики при данной патологии.

Материалы и методы исследования: Исследование было проведено ретроспективно на базе гинекологического отделения Многопрофильной клиники ЦРПКМР г. Ташкент в период 2023 года. В этот период было оказана оперативная помощь 480 женщинам (большие и малые операции), из них доля гистероскопических вмешательств проведенные женщинам репродуктивного возраста от 22-х до 45 лет составил 17,92% (86/480). На основе письменного добровольного согласия в исследования были включены 57 пациентки с внутриматочными синехиями по разным степеням развития.

Степень патологического процесса в полости матки определялась интраоперационно во время гистероскопии в I фазе менструального цикла по классификации предложенной Американским Обществом Фертильности (AFS, 1988г.) Все пациентки до операции прошли комплексное обследование и на основе ультразвукового исследования

был выставлен предварительный диагноз. Также всем пациенткам проведена диагностическая гистерокопия с рассечением внутриматочных спаек механическим путём, также профилактика рецидива синехии по разным методам.

Результаты. Средний возраст женщин составил $30,59 \pm 6,34$ лет. Наиболее частой причиной обращения была дисменорея $71/86$ (82,56%) бесплодие 66 случаев из 86 (76,74%), из них первичное и вторичное бесплодие встречалось $30/66$ (45,45%) и $36/66$ (54,55%) случаев соответственно. Жалобы на гипоменорею были у $10/86$ (11,63%) женщин. Из анамнеза у $33/86$ (38,37%) женщин имеется осложненный гинекологический анамнез с дальнейшим выскабливанием полости матки, также у $21/86$ (24,42%) женщин в анамнезе было проведено оперативное вмешательство в малом тазу и брюшной полости. Во время лечебно-диагностической гистероскопии в полости матки были обнаружены синехии по разным степеням выраженности у $54/86$ (62,79%), первая степень Синдрома Ашермана по классификации AFS - $35/86$ (40,69%), вторая степень заболевания - $19/86$ (22,09%), третья степень - не выявлена. Также были выявлены сочетанные патологии такие, как полип эндометрия $37/86$ (43,02%) случаев, гиперплазия эндометрия - $4/86$ (4,65%), эндометриоз - $3/86$ (3,49%) случаев, хронический эндометрит - $19/86$ (22,09%) случаев. После рассечения синехии с целью профилактики и лечения Синдрома Ашермана в полости матки у $53/86$ пациенток (61,62%) оставлен рассасывающийся шовный материал и у $1/86$ (1,16%) ВМС, $3/86$ (3,49%) случаев в полости оставлен противовоспалительный гель (Медикуртан), $29/86$ (33,7%) не проведена профилактика СА. В период от 6 до 18 месяцев после проведенной операции у 72 из 86 женщин (83,72%) проведен опрос (остальными 14 не было возможность связаться). По итогам опроса был выявлен восстановление изменений в менструальном цикле у $65/72$ (75,58%) и $30/72$ (41,67%) наступление беременности (причины отсутствия беременности и изменений в МЦ были: отказ женщин от дальнейшего лечения по разным причинам или отсутствия эффекта от лечения, также наличие нарушения внематочного генеза). По

восстановлению репродуктивной функции можно сказать у 2/ 30 (6,67%) наступила беременность с помощью ЭКО, у 12/30 (40%) после лечения, у 16/30 (53,33%) беременность наступила самостоятельно. Из этих беременностей у 16/30 (53,33%) беременность закончилась благополучно, у 4/30 (13,33%) неразвивающейся беременностью, 10/30 (33,34%) продолжают беременность без каких либо отклонений. Доля беременностей наступившие после профилактики синехии с рассасывающимся шовным материалом составила 26/30 (86,67%) и из 26 беременностей у 3 (15,38%) были неразвивающиеся беременности. Наступление беременности после профилактики СА с противоспаечным гелем составило 2/30 (6,67%) случаев, из них 1 беременность закончилась родами, 1 самопроизвольным выкидышем. 2/30 (6,67%) случаев беременности наступили после лечения нарушений менструального цикла и без профилактики СА (число женщин без профилактики СА участвовавших на опросе составило 10, соответственно доля забеременевших составила 20%) .

Заключение: Бессимптомное течение внутриматочных спаек и затруднения в диагностике при легкой степени СА ограничивает возможностей о точной информации распространенности данного заболевания. Наше исследование показало, что сочетание легкой степени СА и других патологии, также выраженные степени СА среди женщин репродуктивного возраста встречается чаще, чем считалось бы. На наш взгляд применение рассасывающегося шовного материала в роле противоспаечного барьера для лечения/профилактики Синдрома Ашермана является многообещающим методом лечения и стоит изучить данный метод шире

Список литературы:

1. AAGL Elevating Gynecologic Surgery. AAGL practice report: practice guidelines on intra-terine adhesions developed in collaboration with the European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE). Gynecol Surg. 2017; 14 (1): 6. doi: 10.1186/s10397-017-1007-3.
2. ASRM. The American Fertility Society: Classifications of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, Mullerian anomalies and intrauterine adhesions. Fertil Steril 1988, 49:944–955